

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ БОРЦОВ НА ПОЯСАХ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хамроев Алибек Шухрат угли

Самостоятельный исследователь

Государственный университет
физической культуры и спорта

Узбекистана город Чирчик, Узбекистан

E-mail: alibekhamroyev327@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974096>

Аннотация: В данной статье представлен анализ соревновательной деятельности борцов на поясах, а также данные по устранению ошибок борцов на тренировках. В статье также представлены мнения зарубежных и узбекских спортивных экспертов по анализу соревновательной и тренировочной деятельности.

Ключевые слова: борьба на поясах, технико-тактическая подготовка, учебно-тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, анализ технических действий, технические ошибки.

Успех стратегии борцовского матча во многом зависит от правил соревнований. Даже небольшие изменения оказывают существенное влияние на качественные и количественные показатели соревновательной деятельности спортсменов, а также на режимы спортивных тренировок. Правила проведения соревнований, как основной документ, определяющий условия выступления борцов на соревнованиях, должны быть строго обоснованы. Вместе с тем, будут определены пути совершенствования методики подготовки спортсменов.

При этом оценки, используемые в процессе анализа, носят вероятностный характер и базируются на статистических особенностях различных показателей. Поскольку комбинация атакующих приемов в борьбе была усовершенствована, борцы редко атакуют одним движением. В результате становится сложнее подсчитывать каждое движение борца и точно определять его вклад в исход соревнований. Если борются борцы разной квалификации, то деятельность одного состоит из атакующих и контратакующих действий, другой может успешно защищаться и контратаковать. Поэтому при расчете результатов соревнований требуется осторожность и сравнивать их нужно только в том случае, если навыки соперников согласованы. Для более объективной оценки важно учитывать содержание контраступательных действий.

Такие характеристики, как атакующая и защитная эффективность, являются общими для оценки соревновательных выступлений борцов, но они могут быть универсальными не для всех ситуаций. Некоторые исследователи рассматривают эти показатели как всего лишь информативный инструмент. Например, эффективность атаки определяется путем деления числа успешных попыток на общее количество попыток. Однако в реальных поединках борцы сталкиваются с соперником не одним движением, а сложными атаками с использованием нескольких методов подготовки. В этом, в зависимости от технической подготовки бойцов и сильных сторон соперника, используют базовый, вспомогательный или коронный методы. Кроме того, оценки достоверности, специфичные для каждого отдельного случая, будут различаться, и эти показатели не отражают продолжительность атак.

По мнению В.И.Ляха, для оценки успешности соревнований можно использовать и некоторые другие показатели, такие как процент побед и поражений [1; с. 133-152]. Однако эти показатели не отражают истинной сути борьбы, так как дают лишь общие средние показатели. Другие интересные коэффициенты основаны на эффективности подрывных действий, общем счете атак и контратакующих действий в совокупности всех попыток и действий. Эта метрика более полно отражает надежность и качество атак, а потому считается более приемлемой.

В литературе описаны и другие важные особенности о тактике бойцов, например, эффективность реальных тактических действий. Однако систематические исследования по SDD (Dynamic Performance of Sport) в педагогическом контроле до сих пор не проводились, и эти данные в настоящее время не востребованы.

Согласно исследованиям В.К. Бальсевича, одним из условий успеха в современной борьбе является решение задач оценки соревновательной активности и прогнозирования роста технико-тактического превосходства [3; 9-10 с.]. В своих исследованиях М. Таштарян разработал модельные индикаторы, которые идентифицируют различные аспекты подготовки борцов [4; 22 б].

По мнению Бойко В.Ф. Данько Г.В., эффективность подготовки борцов может определяться следующими факторами [2; 223 б] (см. рис. 1):

Рисунок 1. Факторы, определяющие эффективность подготовки борцов

Однако эти показатели не систематизированы, поскольку имеют разные трактовки, критерии оценки и определения, что затрудняет их систематическую применимость. Частичный ответ на эти вопросы можно найти в исследовании Р.Н. Апойко, где обсуждается преобладание аналитико-синтезаторного понятия в спортивной науке. Согласно этому подходу, предполагается, что существуют определенные качества, которые необходимо развивать, контролировать и развивать в каждом виде спорта. Однако такой подход иногда не позволяет в полной мере понять сущность спортивной подготовки и технико-тактической подготовки [5; 17-23 б].

Фетисов А.Е. подчеркивает, что изучение эффективности технических действий имеет важное значение для успеха в конкурсе. Цель каждого действия – изменить соперника, оказать на него давление или успешно провести атаку. При измерении эффективности действий анализируются следующие показатели (см. рисунок 2):

Рисунок 2. Факторы измерения эффективности действий

Также борцам необходимо регулярно анализировать свои действия и выявлять ошибки, чтобы они могли добиваться высоких результатов на соревнованиях и устранять ошибки в процессе подготовки на тренировках. Записывая каждое техническое движение и анализируя его, спортсмен стремится постоянно совершенствовать свои технические навыки. Благодаря результатам анализа боец учится менять свой стиль игры и применять новые стратегии.

Анализ источников по теории и методологии спортивной борьбы показывает, что существующие системы подготовки не способны в полной мере удовлетворить эти требования. Поэтому считаем целесообразным предложить в данной диссертационной работе научно-методические основы анализа соревновательной деятельности борцов высшей квалификации посредством современных технологий. При этом была учтена схема обеспечения оперативного контроля спортсменов в соревновательном и учебно-тренировочном процессах с использованием специальных компьютерных программ.

Список литературы:

1. Лях В.И. Теория упражнения двигательными действиями по Н.А. Бернштейну // Физическая культура в школе. – Москва 2006. - №7. С 133-152.
2. Бойко В.Ф. Данко Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев Олимпийская литература 2004. – 223С.

3. Балсевич В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса /Теория и практика физической культуры. 2001. С. 9-10.
4. М.Таштариан “Физическая и техническая подготовка юных сурдбадминтонистов с применением компьютерных технологий” кандидата педагогических наук, автореферат. Москва. 2019. 22 б.;
5. Апойко Р.Н. Влияние последних изменений правил соревнований по греко-римской борьбе на спортивно-технические показатели соревновательной деятельности борцов /Р.Н. Апойко Б.И. Тараканов //Усхеные записки Университета имени П.Ф. Лесгафта.- 2013.- №10 (104). С. 17-23.
6. Қирғизбоев М.М. Белбоғли курашчиларда боғғимлараро эгилувсханликнинг устуворлиги ва уни ихтисосласхтирилган тартибда ривожлантирисх методикаси./Пед.фанлари номзодлик дисс.автореф. Т. 2021. – 46874 Б.
7. Тастанов Н.А. Кураш турлари назарияси ва услубияти. / Дарслик.. “Сано-Стандарт” 2017. – 480 Б.
8. Mirzaqulov Sh.A. Belbog‘li kurash nazariyasi va uslubiyati. Т. 2020. 18 б.
9. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar.. – Т. Zar qalam 2004. – 234 В.
10. Таймуратов А.Р. Kurashchilarga xos kuch turlari va ularni rivojlantiruvchi mashqlar tasnifi. J.: “Fan-sportga” Т. 2014 №2 В.67-68.

